

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>Comment Hitler a perdu la guerre en U. R. S. S.</i>	1	<i>Pologne : Après la « promotion sociale ». — Convention collective agricole</i>	12
ACTUALITE		<i>La vie syndicale. — L'école des « mouchards »</i>	13
<i>Correctifs à la gloire de Maurice Thorez</i>	6	<i>Hongrie : Un discours de Mathias Rakosi. — Célébration de la révolution manquée de Bela Kun</i>	14
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Zone soviétique en Allemagne: «Seule compte l'opinion du parti»</i>	9	<i>Les « droits » de la femme. — Les syndicats en régime soviétique. — Générosité bolcheviste</i>	15
<i>Tchécoslovaquie : Un jugement sur les rouages de la Justice populaire</i>	10	LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT	
<i>Comment se fera la sélection des pilotes</i>	11	<i>Les sociétés sino-soviétiques au Sin-Kiang. — La collaboration dans l'aviation civile. — Accord commercial germano-chinois</i>	16
<i>Roumanie : Epuration dans l'armée. — L'action de la Fédération Mondiale de la Jeunesse</i>	11		

CHRONIQUE**Comment Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S.**

M. Wallace Carroll, chef de l'Office of War Information américain en Europe pendant trois ans, « expert en guerre psychologique », auteur du livre « *Persuader ou Périr* », actuellement conseiller du State Department et du National Defense Department, a publié dans « *Life* » (19 décembre 1949), un article où, pour la première fois, sont exposés des faits essentiels qui devraient être connus depuis cinq ans au moins et sans la connaissance desquels il est impossible de raisonner valablement sur la Russie de nos jours.

« Il y a, dit-il, un chapitre non-écrit dans l'histoire de la dernière guerre et dont il faut s'instruire sans délai. Nous savons comment les Russes ont arrêté les Allemands à Stalingrad. Mais comment les Allemands ont-ils pu arriver jusqu'à Stalingrad ? Comment ont-ils avancé de plus de 1.600 kilomètres malgré la puissance de la Russie et sa supériorité en nombre ?

« A ces questions, les archives militaires allemandes donnent la réponse : les Allemands avaient des millions de complices empressés en Russie.

« Le fait a été longtemps connu des experts du State Department en matières russes et d'un petit nombre d'officiers américains. Aujourd'hui un cercle plus large, dans nos forces armées, en est instruit, ainsi que des erreurs psychologiques qui ont coûté aux Allemands le soutien d'innombrables Russes. Cette connaissance peut donner une nouvelle impulsion à la pensée militaire et à la stratégie américaines. Elle peut éclairer les stratèges obsédés par la bombe atomique. Car la leçon de l'expérience allemande en Russie est simplement celle-ci : l'élément décisif dans une guerre contre le régime soviétique est peut-être le « peuple soviétique ».

Ce ne sont pas seulement quelques experts et officiers américains qui étaient ainsi renseignés. Tout observateur compétent et sérieux des affaires russes savait, bien avant l'ouverture des ar-

chives allemandes, à quoi s'en tenir quant à la version officielle qui solidarisait faussement le régime soviétique et les peuples de l'U.R.S.S. Mais pendant la guerre il était impossible de contredire la légende forgée par le gouvernement de Moscou et accréditée inconsiderément dans le monde par les gouvernements de Londres, de Washington, d'Alger et de Paris. Depuis la guerre, par habitude et par inertie, par lassitude et par ignorance, par besoin aussi de justification rétrospective, les guides de l'opinion publique ont respecté ou entretenu la falsification historique dont les communistes tirent encore leur meilleur avantage.

Mais M. Wallace Carroll rompt le silence, avec l'autorité que lui confèrent ses fonctions d'hier et d'aujourd'hui. Il apporte une première contribution décisive à la mise au point nécessaire d'un chapitre d'histoire qui pèse d'un poids écrasant sur la politique présente et à venir. Ce n'est qu'un commencement mais qui laisse espérer des suites. Rien n'a plus d'importance que ces révélations indispensables au redressement de l'esprit public dans les deux mondes devant l'harcelante menace totalitaire.

Les premiers résultats de l'offensive allemande

Les Allemands, écrit M. Wallace Carroll que nous résumons et parfois citons textuellement, dans leur « Opération Barberousse » (agression contre l'U.R.S.S.), avaient pour objectif de séparer le peuple de son gouvernement. Ils ont échoué pour n'avoir pas répondu aux espérances des minorités nationales et des paysans soumis contre leur gré à la collectivisation agraire.

La domination grand-russienne, forte de 100 millions d'âmes, est toujours ressentie par les autres groupes ethniques parmi lesquels celui des Ukrainiens, notamment, avec ses 40 millions d'individus, et d'autres moins nombreux, chérissaient l'espoir de l'indépendance ou d'une plus large autonomie. Cela posait un dilemme : encourager les nationalismes au risque de s'aliéner les Grands-Russiens, ou ménager ceux-ci au risque de décevoir les minorités qui tiennent des positions stratégiques sur le périmètre du pays.

De ce fait, la propagande allemande resta muette sur le problème des minorités allogènes, dès le départ de l'invasion. De même quant au problème des paysans.

Le service des renseignements de l'Etat-Major allemand rapportait catégoriquement l'impopularité générale des fermes collectives. Mais ces grandes entreprises agricoles offraient à l'envahisseur les mêmes avantages qu'à Staline comme instrument d'exaction des aliments et des matières premières. Aussi les militaires allemands eurent-ils la consigne de se taire au sujet des

kolkhozes. « Ces deux décisions négatives devaient avoir des conséquences fatales ».

Quant les Allemands attaquèrent le 22 juin 1941, leurs premiers succès dépassèrent toute attente. Voici les chiffres relatifs aux prisonniers russes du début, chiffres tirés des dossiers secrets et non empruntés à la propagande :

29 juin — 7 juillet, à Bialystok et Minsk	320.000
16 juillet, bataille de Smolensk	300.000
5-8 août, bataille d'Ouman	103.000
24 septembre, bataille de Kiev	665.000
18 octobre, Briansk et Viazma	665.000

(sans préjudice des millions de prisonniers capturés par la suite).

« Il faut noter que ces redditions en masse de plus de 2 millions d'hommes eurent lieu alors que les forces soviétiques combattaient sur leur propre sol contre une nation qu'elles savaient être l'agresseur.

« Avancé vers Smolensk à raison de 65 km. par jour, les Allemands furent stupéfaits de voir le peuple les accueillir en libérateurs le leur offrir sa collaboration. Dans les pays Baltiques et en Ukraine, et même en Russie Blanche, les paysans saluaient les colonnes gris-vert avec l'offre traditionnelle du pain et du sel. »

La collectivisation créait un sentiment anti-stalinien profond dans ces régions essentiellement agricoles. Les paysans s'attendaient à ce qu'il y soit mis fin par les Allemands. Dès le 30 juin, un rapport du front signalait : « Les prisonniers répudient violemment les kolkhozes, système sous lequel disent-ils, on ne peut ni vivre, ni mourir ». En Ukraine, le nationalisme accentuait l'antipathie envers le régime de Staline, bien que la nature même de ce régime fût la principale source de mécontentement.

« Faute d'ordres supérieurs, les unités allemandes commencèrent par accepter la collaboration du peuple. Ukrainiens, Baltes, Blancs-Russiens et même Grands-Russiens furent employés comme auxiliaires dans les cuisines militaires, comme cochers pour les charrettes à chevaux, ouvriers dans les ateliers de réparation. Puis des volontaires, apparemment de vrais volontaires au début, furent incorporés et payés, nourris, habillés, dans les mêmes conditions que les troupes allemandes. A mesure que les pertes du Reich augmentaient, des soldats allemands partaient des quartiers-généraux et de l'arrière pour le front, et leurs places étaient occupées par des Russes. Ensuite des volontaires russes purent aller au front comme porteurs de munitions et de mitrailleuses et servirent tant et si bien que des divisions et des armées allemandes formèrent spontanément des unités de volontaires soviétiques. »

Mais dès août 1941, des rapports du front aversissaient l'Etat-Major allemand :

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

« La population rejettera tous ceux qui lui semblent favorables au système des fermes collectives... Il est donc possible, avec des concessions mineures, d'organiser une population qui peut être très utile. Faute de quoi il y a danger que les paysans... deviennent la proie de la propagande communiste et soutiennent le mouvement des partisans. »

Ainsi, en 1941, « l'Etat monolithique » de Staline n'avait rien de monolithique. En dépit d'une intense propagande soviétique anti-allemande de dix ans, les soldats russes, les paysans et les citoyens, en particulier ceux des minorités nationales, saluaient les Allemands en libérateurs. Cependant Hitler, trop sûr de soi et croyant battre Staline par des moyens purement militaires, comptant sur la seule force matérielle, allait gâcher toutes ses chances.

Incorporation d'éléments soviétiques

Le plan initial allemand, attesté documentairement, était d'avancer vite jusqu'à une ligne allant d'Arkhangel à Astrakan, toute résistance russe brisée : « Trois armées allemandes mécanisées monteraient la garde le long de cette ligne et protégeraient la Nouvelle Europe contre les hordes d'Aste ». Les terres noires de la Russie d'Europe et les centres industriels les plus productifs deviendraient colonie allemande. L'ensemble formerait ce que Hitler aimait appeler les « Indes Germaniques ».

Sûr d'atteindre ses fins, Hitler refusa l'aide des groupes soviétiques nationaux qui auraient pu être tentés de lui présenter la note. Les prisonniers russes, même ceux qui voulaient collaborer, furent parqués en Pologne dans des conditions épouvantables. Les volontaires du travail en Ukraine expédiés en Allemagne ne furent guère mieux traités. Lorsque ces faits furent connus en Ukraine, le volontariat cessa, les hommes et les femmes valides prirent le maquis.

Des Allemands influents essayèrent de modifier cette politique, notamment Alf. d. Rosenberg qui ne fut pas écouté. Le comte Friedrich von der Schulenburg, ancien ambassadeur à Moscou, élaborait un programme permettant aux Russes de renverser le régime de Staline. Hitler lui interdit de se mêler des affaires russes. Puis vinrent l'automne et l'hiver, les troupes soviétiques informées du sort des prisonniers se mirent à défendre désespérément Moscou et Leningrad, les paysans désillusionnés devinrent hostiles, les « partisans » gagnaient en nombre et en audace.

Au printemps de 1942, les chefs de l'armée qui partageaient les vues de Schulenburg revinrent à la charge et obtinrent un meilleur traitement des prisonniers. Déjà en décembre et janvier, Hitler avait permis la création de légions nationales : arménienne, géorgienne, caucasienne-mahométane, turkmène, tartares. Il y avait environ 200.000 volontaires enrôlés, malgré les sévices allemands. Les généraux obtinrent la ration des soldats du Reich pour les prisonniers allogènes, puis des agents recruteurs envoyés dans les camps trouvèrent de nombreux volontaires. Lesquels n'étaient pas tous sûrs, certains ne voulaient qu'améliorer leur sort. Dans l'été, en plein succès de recrutement, Hitler eut vent de la chose et toujours méfiant ordonna de ne plus constituer de nouvelles unités volontaires. L'Etat-Major amalgama cependant 10 à 15 % de soldats ci-devant rouges dans chaque division du front oriental. En outre, les vides creusés par les pertes allemandes furent comblés par d'ex-prisonniers. Bientôt, certaines divisions comptaient autant de Russes que d'Allemands. Au milieu de l'été, l'armée allemande qui avançait sur Staline-

grad avait un demi-million de « citoyens soviétiques » dans ses rangs.

En dépit des ordres de Hitler, les chefs militaires tentèrent une expérience hardie dans le Caucase du Nord. Ils y envoyèrent le général Ernst Köstring, ancien attaché militaire à Moscou, et le Dr Otto Schiller, ancien attaché agricole, qui permirent une restauration graduelle de la propriété privée sur une base coopérative. Le succès fut phénoménal : il n'y eut pas de « partisans » dans la région, ni aucun sabotage, et les paysans s'acquittèrent ponctuellement des réquisitions.

Il était peut-être trop tard pour généraliser l'expérience comme pour entreprendre une manœuvre plus hardie encore, celle d'organiser une « Armée Russe de Libération » sous un général fameux de l'armée rouge, André Vlassov. C'est à tort d'ailleurs que l'on confond cette formation distincte, avec les détachements de prisonniers et corps d'allogènes auxiliaires des armées allemandes.

L'armée Vlassov

André Vlassov, né en 1900 près de Nijni-Novgorod, fils de paysans, participa à la guerre civile en 1917 et s'engagea dans l'armée rouge. Rapidement promu, il était colonel en 1938 quand la sanglante « épuration » stalinienne décapita l'état-major et anéantit les cadres supérieurs. Envoyé en Chine comme conseiller militaire auprès de Tchiang-Kai-Chek, il y resta un an. A son retour, il reçut le commandement de la 99^e division d'infanterie de Kiev, décorée en 1940 comme la plus disciplinée et la mieux conduite. Lors de la grande offensive allemande sur Moscou en 1941, Vlassov était major-général à la tête de la 20^e Armée qui arrêta l'avance de l'ennemi, le contre-attaqua et regagna du terrain au nord-ouest. Pour ce haut fait, et promu lieutenant-général, il fut décoré par Staline en personne.

Au printemps suivant, il commandait la 2^e Armée d'assaut qui se trouva encerclée près de Volkhov, à l'est de Leningrad. Une fois de plus, sa résistance força l'admiration des Allemands et il demeura caché dans les forêts et les marais jusqu'à la destruction de son armée. Il ne se rendit qu'en août 1942.

Aucun autre général capturé ne fit une aussi forte impression sur les Allemands. « Sans le moindre doute, cet homme nous est envoyé par le destin et son utilisation peut changer le cours de la guerre en notre faveur », écrivait un expert des questions russes à la Wilhelmstrasse. Un autre memorandum constate que Vlassov « n'aspire pas à la gloire politique et ne sera jamais un mercenaire achetable, ne vaudra jamais commander des mercenaires ».

Les documents secrets retrouvés montrent en Vlassov un serviteur loyal du régime soviétique mais que l'expérience convainquit de la nécessité comme de la possibilité de renverser Staline pour instaurer un gouvernement démocratique et parlementaire. Il était prêt à s'entendre avec les Allemands pour atteindre ce but (Staline ne s'était-il pas entendu naguère avec Hitler ?) Il ne jugeait pas dangereuse une telle alliance dans sa conviction que les Allemands en Russie dépendraient toujours d'un appui russe à l'intérieur.

Les Allemands enrageaient de l'insistance de Vlassov qui soulignait leur besoin inéluctable d'un concours russe. Vlassov, intraitable quand il s'agissait des sévices infligés par les Allemands à la population, leur fit des concessions verbales, accepta même la perspective d'un « statut de dominion » ou d'un « protectorat » pour la Russie, sachant que l'avenir n'est à personne.

A l'automne de 1942, en approchant de Stalingrad, les Allemands lancèrent par tracts un message de Vlassov à l'armée rouge. On n'a pas de chiffres exacts mais le résultat en désertions fut si considérable que l'Etat-Major allemand décida une campagne de grande envergure exploitant le nom et le prestige de Vlassov. Alors commença une interminable série de difficultés, par suite de l'opposition cette fois de Rosenberg.

Ce dernier, Esthonien d'origine, se méfiait des Grands-Russiens et Vlassov dut passer plusieurs mois à le convaincre en lui faisant concessions sur concessions : droit des minorités à disposer d'elles-mêmes, renonciation à l'Ukraine et au Caucase (exactement comme Lénine en 1918). Enfin Rosenberg se sentit plus rassuré, la propagande au nom de Vlassov reprit au début de 1943. Mais à ce moment les Allemands avaient subi leur lourde défaite de Stalingrad et l'initiative revenait aux Russes. Les Allemands avaient laissé passer l'heure.

Le "Manifeste de Smolensk"

Néanmoins, en mars 1943, Vlassov fut autorisé à propager son programme connu comme le « Manifeste de Smolensk », rédigé auparavant à l'automne, programme antisoviétique et anticapitaliste, préconisant l'abolition des kolkhozes, la restitution des terres aux paysans, le rétablissement du commerce privé et l'artisanat, la suppression du travail forcé et de la terreur, la liberté de religion, de conscience, de parole et d'association. Le Comité National qui signait ce programme n'était qu'un truc de propagande mais le manifeste fit grande impression à travers les territoires occupés. Vlassov lui-même discourt à des meetings enthousiastes de volontaires et de civils. Le nombre de soldats russes dans l'armée allemande s'éleva à 800.000, où il est impossible de discerner la proportion de volontaires réels.

Alors intervint de nouveau Hitler qui empêcha la diffusion du « Manifeste de Smolensk » et fit mettre Vlassov aux arrêts à domicile. La propagande soi-disant vlassoviste en 1944 n'était qu'un faux de fabrication allemande. Mais la propagande communiste s'empressait d'imputer à Vlassov les atrocités commises par d'autres Russes et allogènes au service de l'Allemagne, sous commandement allemand. C'est seulement quand les Alliés forcèrent les défenses allemandes de toutes parts qu'il fut permis à Vlassov de réapparaître. Depuis longtemps, il était trop tard.

Le 14 novembre 1944, Vlassov proclamait à Prague la constitution d'un « Comité pour la Libération des Peuples de Russie ». Un manifeste signé de Vlassov, président, et d'une cinquantaine d'officiers, intellectuels, fonctionnaires, ouvriers et paysans, traçait un programme en 14 articles : égalité de tous les peuples de Russie, liquidation des kolkhozes, restitution des terres aux paysans, légitimation de la propriété privée acquise par le travail individuel, liberté d'entreprise. Le Comité ne fut pas reconnu par divers groupes d'exilés allogènes, notamment Ukrainiens et Caucasiens, toujours en méfiance des Grands-Russiens.

De toutes façons, la défaite allemande vouait à sa perte le mouvement de Vlassov qui ne disposait en 1945 que d'une division complètement armée en Tchécoslovaquie. Cette division passa aux Alliés et les aida à chasser de Prague les Allemands. Vlassov se rendit à Füssen, en Haute-Bavière et se livra aux Américains, espérant être bien accueilli et obtenir le soutien des Alliés contre Staline. Mais les Américains livrèrent aux Russes, en vertu de l'accord de Yalta, le héros

de la défense de Moscou. Le 2 août 1946, la presse soviétique annonça en peu de mots l'exécution de Vlassov et de ses lieutenants, sans compte-rendu de procès, sans commentaires.

Les leçons d'une expérience

Avant de tirer ses conclusions, M. Wallace Carroll s'arrête à un autre chapitre non-écrit de l'histoire de la guerre, celui des Ukrainiens autonomistes disposés à s'entendre avec Vlassov sur un pied d'égalité mais non à lui reconnaître la moindre autorité sur les peuples allogènes. Leurs objections, remarque-t-il, n'avaient rien d'académique car, de retour en Ukraine derrière les lignes de l'armée rouge en marche, ils ont fait surgir des forces réelles qui combattaient pour leur liberté nationale.

La clandestinité ukrainienne antérieure à la guerre, très stimulée par les brutalités allemandes de 1941 et 1942, ne devint ni pro-soviétique, ni entièrement anti-germanique. Son mot d'ordre était : « *Combattre toute oppression, d'où qu'elle vienne* ». Sous l'occupation, ses forces concentraient leurs attaques contre la police allemande et les SS. Elles épargnaient les autres troupes allemandes dont les chefs sympathisaient avec la population.

Les principales organisations clandestines étaient l'Union des Nationalistes Ukrainiens (O. U.N.) et l'Armée Insurgée Ukrainienne (U.P.A.). Leurs recrues ralliaient les Allemands pour acquérir quelque expérience militaire, puis s'éclipsaient pendant la retraite allemande et rejoignaient le maquis ukrainien pour lutter contre les Russes derrière les lignes de l'armée rouge. D'après les officiers allemands de renseignements, les Russes ne pouvaient contrôler en Galicie que les villes principales, les grandes routes et les voies ferrées. Le reste du pays était aux mains de l'O.U.N. et de l'U.P.A.

C'est en Galicie que se tint à la fin de 1944 un congrès de séparatistes, où la plupart des minorités allogènes étaient représentées. Après la défaite de Hitler en mai 1945, les forces ukrainiennes poursuivirent leur activité de guérilla, dont le gouvernement de Staline n'est pas encore entièrement venu à bout.

Dégageant la leçon des fautes de Hitler M. Wallace Carroll propose à ses compatriotes une nouvelle stratégie américaine valable pour tous les Etats menacés par Staline.

« Il n'y a rien d'absolu à la guerre. Ce serait exagéré de dire que la dictature en Russie ne peut être vaincue que par les Russes. Mais le bon sens permet de voir qu'elle est plus difficile à vaincre contre tous les Russes que contre une partie seulement, des millions d'autres passant à notre camp. L'invasion allemande a prouvé que des millions de citoyens soviétiques ne demandent qu'à aider une puissance étrangère contre le régime. Et que ces millions se retourneraient pour aider le régime contre toute puissance qui les traiterait avec mépris et brutalité. »

Les Américains ne sont pas des nazis, certes, mais pourtant leur pensée militaire depuis quatre ans rejoint le sophisme qui est à la racine de la pire faute de Hitler, sophisme selon lequel on peut battre les Soviétiques par des moyens militaires seuls. Comme Hitler comptait sur la force brutale, en dédaignant le peuple soviétique, compter sur la bombe atomique seule pourrait conduire à une folie comparable.

Ce n'est pas à la bombe atomique de dicter la stratégie future, mais à la stratégie de dicter l'usage de la bombe. Une stratégie saine prend appui sur une politique extérieure à longue portée. Veut-on dévaster un sixième du globe et ré-

duire les survivants d'un peuple de 200 millions d'âmes à un état de sauvagerie primitive ? En ce cas, peut-on espérer quelque chose de mieux que le bolchevisme, comme conséquence ? Les Américains vivraient-ils heureux en inspirant au monde crainte et répugnance ? Quant à refaire une Russie à l'image de l'Amérique, il suffit de regarder l'occupation américaine en Allemagne et au Japon pour n'y pas songer...

Par conséquent, il ne reste que la voie jalonnée par la doctrine Truman, le plan Marshall, le pacte Atlantique et le programme d'Aide Militaire, qu'il s'agit de prolonger dans la même direction. Si Staline recourt à la guerre, la stratégie doit être à objectifs limités : pas de guerre totale ni de « capitulation sans conditions », mais refoulement du pouvoir soviétique en deçà de ses frontières et déchaînement des forces intérieures capables de détruire ou de paralyser le régime. Les mesures de sauvegarde étant prises contre toute agression nouvelle, ce serait aux peuples de l'U.R.S.S. de décider leur avenir à leur manière.

Pour une guerre à objectifs limités, que faut-il ? L'auteur cité répond en six points :

1. — Une aviation prête à distribuer dans toute l'U.R.S.S. le message américain aux peuples soviétiques, immédiatement et non deux ans plus tard ; prête à lancer des tracts, et pas seulement des bombes, à parachuter partout des propagandistes et des guerilleros antisoviétiques.

2. — Une réponse immédiate aux aspirations des paysans, un slogan aussi simple que « La terre aux paysans », susceptible d'enflammer les steppes.

3. — Une réponse immédiate, claire, souple et concrète, de sincérité évidente, aux aspirations contradictoires des Grands-Russiens et des minorités allogènes, dès le départ et non pas après des mois de bafouillage.

4. — Un plan de guerre psychologique pour saper le moral de l'armée rouge en Europe Centrale et partout où elle pourrait se trouver, afin de gagner les soldats et les futurs Vlassovs. Des hommes choisis dès maintenant, aptes à cette tâche.

5. — Une préparation à la guérilla sur une

échelle sans précédent, avec des armes appropriées, des militants sélectionnés et entraînés.

6. — Un Etat-Major de chefs civils et militaires pour élaborer les plans et les techniques propres à dresser, en U.R.S.S., les gouvernés contre les gouvernants, à faciliter la « fissure psychologique ».

En terminant, M. Wallace Carroll s'avise de poser deux questions relatives à l'emploi des bombes atomiques et aux effets à en attendre sur les peuples de l'U.R.S.S., sur les peuples occidentaux et sur le peuple américain lui-même. Les voici : « Ne serait-il pas à la fois habile et humain de délimiter des lieux de refuge là où des alliés potentiels sont censés exister ? Ne serait-il pas sage autant que décent d'avertir les habitants des zones qu'on ne pourra pas épargner ? »

Telles sont les leçons à dégager de l'expérience allemande, telle que les archives secrètes du Reich la révèlent, afin de maintenir la paix et de signifier aux leaders soviétiques que s'ils recourent à la force, les Américains ne répéteront pas les folies de l'Allemagne et sauront contre-attaquer avec une arme plus dangereuse que la bombe, « une arme qui peut bien accomplir ce que la force seule ne réalisera jamais ».

Un sujet de cette ampleur ne s'épuise pas en quelques pages, surtout quand des notions faussées l'ont obscurci et déformé au préalable. On aura sans doute maintes fois à y revenir. Il est à remarquer tout de suite que M. Wallace Carroll, en conclusion de son étude si bien documentée dans l'ensemble et si juste par le raisonnement général, n'envisage que l'hypothèse d'une guerre ouverte entreprise par Staline. Il ne propose rien pour les circonstances présentes où se poursuit la « guerre froide », appelée récemment encore « guerre des nerfs ».

Cependant, dans l'ordre d'urgence, il importerait d'abord de réagir contre les procédés et les agissements de Staline, de l'U.R.S.S., du Kominform, de tous les partis communistes et de leurs groupes auxiliaires (progressistes ou autres) sur le plan de cette guerre particulière. Dans ce domaine, tout reste encore à faire. Des initiatives intelligentes et des actions résolues sont précisément la seule chance peut-être d'éviter une guerre brûlante.

Un autre témoignage

M. William-Henry Chamberlin, ancien correspondant du *Christian Science Monitor* à Moscou, Berlin, Tokio et Paris, a publié dans le *New Leader* de New-York (hebdomadaire social-démocrate) du 28 janvier un court article qui confirme l'exposé de M. Wallace Carroll.

M. Chamberlin a eu l'été dernier, à Munich, des entretiens avec M. Hearwarth von Bittenfeld, officier allemand ayant une « longue expérience russe » et qui, avec le général Koestring, ancien attaché militaire à Moscou, fut employé au recrutement des Russes pour renforcer l'armée allemande pendant la guerre.

Von Bittenfeld était de ces militaires nationalistes mais anti-nazis dont les vues correspondaient à celles des officiers qui ont péri après le complot manqué du 20 juillet. Il dit à M. Chamberlin :

« Avec tous les handicaps créés par la brutale et insensée politique raciste nazie, nous avons levé plus d'un demi-million de soldats à notre profit parmi les prisonniers de guerre et les habitants des territoires occupés. Avec une politique intelligente, nous aurions gagné la guerre à l'Est simplement parce que les peu-

ples de l'U.R.S.S. eux-mêmes auraient renversé le régime.

« Particulièrement dans les premiers mois de la guerre, les redditions avaient lieu en masse et elles étaient d'ordre politique, non militaire. A ce moment, j'aurais pu aller en patrouille comme officier de cavalerie et ramener des milliers de prisonniers volontaires.

« Les meilleurs combattants parmi ces recrues russes étaient les Grands-Russiens et les Tartares d'Azerbeïdjan. Les gens d'Asie Centrale étaient trop primitifs, bien que sur l'insistance d'Hitler une division de Turcomans fut créée et ait combattu sur le front italien. Nous avons levé 45.000 Cosaques : les uns étaient de vrais Cosaques qui avaient souffert de la collectivisation, les autres étaient des Russes qui se faisaient passer pour Cosaques. Il y a eu l'armée Vlassov qui aurait pu être considérablement accrue si Hitler n'avait craint qu'elle ne se tourne à la fin contre lui.

« Après la guerre, Koestring et moi avons eu un peu peur que les autorités soviétiques n'exigeassent notre livraison comme « criminels de guerre ». Mais elles ne l'ont jamais fait. Je pense qu'elles voulaient

cachez, autant que possible, tant aux puissances occidentales qu'à leurs propres peuples et au monde entier, la fragilité du loyalisme de nombreux citoyens soviétiques pendant la guerre, et combien de Russes haïssaient la dictature communiste si amèrement qu'ils voulaient se battre contre elle, même aux côtés d'un ennemi envahisseur ».

Ce témoignage, confirme celui des archives secrètes allemandes, plus complet et plus détaillé, dont M. Wallace Carroll a pu faire état. Il met en lumière un des traits essentiels de la « question russe » dont la méconnaissance interdit de raisonner valablement

sur les perspectives de guerre ou de paix. Il montre une fois encore qu'il est impossible de solidariser le gouvernement de Moscou et la population de l'U.R.S.S. (et des pays satellites) sans fausser les données de la situation, sans se leurrer sur les desseins prêtés à Staline ou à son Politbureau, sans se tromper dans les préparatifs conçus pour faire face au danger. Il n'y a pas de raison pour que le loyalisme populaire envers le régime, défaillant devant l'Allemagne raciste et antisovétique, se raffermisse devant les démocraties occidentales que rien n'oblige à renouveler les folies hitlériennes, rien sinon l'ignorance, la paresse d'esprit et le manque de volonté consciente.

ACTUALITÉ

Correctifs à la gloire de Maurice Thorez

Maurice Thorez a cinquante ans. Selon un rite importé du Kremlin il est fêté, adulé, choyé, vénéré, adoré et comblé de cadeaux à l'égal de Staline, mais à l'échelle de la France, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays qui n'est pas entièrement bolchévisé et qui ne dispose pas encore de cette surprenante machine à fabriquer des admirateurs qu'est une police d'Etat comme le N.K.V.D.

Cet anniversaire est l'occasion pour les thuriféraires de Maurice Thorez d'affirmer que le « meilleur disciple de Staline en France » (P.C. *dixit*), à l'exemple de son maître, a toujours été le plus clairvoyant des communistes. Et de vanter la rectitude d'une position doctrinale qui l'aurait fait choisir comme le guide indiscuté des travailleurs français.

Or, du point de vue stalinien, rien n'est plus faux. A plusieurs reprises, au contraire, Maurice Thorez a eu une position des plus équivoques au regard de la ligne officielle.

S'il est finalement sorti sans dommage pour sa carrière politique de ces mauvais pas, il le doit quelquefois au hasard mais le plus souvent à cette souplesse de caractère qui fait les « grands » chefs, selon les critères en vigueur à Moscou.

Maurice Thorez trotskiste

Sa première déviation remonte à 1924. A cette époque, quelques communistes français, groupés autour de Souvarine qui dirigeait alors le *Bulletin Communiste* (organe officiel du P.C.), avaient entrepris de réagir contre les méthodes de bolchévisation qu'on voulait imposer au parti, et qui consistait à tout approuver sans discuter.

Pour appuyer sa thèse Souvarine avait décidé de publier *proprio motu* une brochure de Trotski : « Cours nouveau » et de créer une revue communiste où pourraient être abordés et discutés un certain nombre de sujets « tabous » pour l'officiel *Bulletin Communiste*.

Maurice Thorez fut parmi les plus fermes soutiens de cette tendance « trotskiste de droite », selon le jargon stalinien. D'enthousiasme il souscrivit pour l'édition de « Cours nouveau » et approuva le projet de revue, ainsi qu'en témoignent

les quatre lettres ci-après qu'il adressa alors à Souvarine et que l'on chercherait vainement dans les biographies officielles de l'actuel secrétaire général du parti communiste.

Ces lettres furent livrées à la publicité en 1937 et nous les reproduisons d'après la « *Révolution Proletarienne* » d'alors. Les voici :

Maurice Thorez,
50, rue Michelet,
Béthune.

Le 25 mars 1924.

Au camarade Souvarine

Mon cher camarade,

Il est inutile de faire de longues lettres. J'approuve ton projet de création d'une revue communiste et je t'envoie un mandat de 40 francs pour un abonnement de 20 numéros. Je ne suis pas très riche en ce moment, mais j'essaierai un nouvel effort dès que possible.
Fraternellement.

THOREZ.

**

En tournée, le 11 avril 1924.

Mon cher camarade,

Récemment une note parue dans l'*Humanité* déclarait que seuls les membres du Comité Directeur pourraient signer les thèses insérées successivement dans le journal.

Je ne sais si cette qualité de « membre du C.D. » s'applique aux suppléants de province. Dans l'affirmative, je suis résolu à mettre mon nom à côté des camarades qui approuvent ta thèse. Je n'ai pas besoin d'expliquer longuement les motifs de ma détermination. J'approuve ton attitude vis-à-vis de la question russe. Je soutiens ton opinion sur la nature artificielle d'une crise française.

Je me refuse à admettre comme une seule et même « vague de menchevisme » des manifestations diverses d'opportunisme au sein de quelques sections de l'Internationale.

Je considère comme arbitraires les classifications « droite, centre et gauche », appliquées à des militants et à des opinions, sans autres explications. Je n'admets pas que l'on discute, rédige, rediscute et ratioçine sur des textes et des discours, déplaçant des virgules, dénaturant les pensées.

Je n'accepte pas que l'on puisse, avec des phrases et des mots vides de sens, causer d'optimisme, de bolchévisation, etc., et que l'on dénonce comme pessimisme ce qui n'est qu'un appel à la raison, à l'étude, au travail.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, que tu comprends sans qu'il me soit nécessaire d'écrire un cahier, j'ai voté contre dimanche et je te prie de me considérer comme solidaire des idées que tu as émises à la conférence.

Fraternellement.

THOREZ.

**

Béthune, le 15 avril 1924.

Mon cher camarade,

Tu voudras bien te servir de ma modeste souscription pour l'édition de la brochure de Trotsky. Je profite pour t'assurer à nouveau de ma complète solidarité tant en ce qui concerne la situation du Parti Communiste français que dans ce qui intéresse la « crise » internationale.

Fraternellement.

THOREZ.

P.S. — *Voudrais-tu répondre en ce qui concerne la position juste que pourrait prendre ma fédération ?*

**

Béthune, le 2 mai 1924.

Mon cher camarade,

J'avais lu la résolution de la Seine-Inférieure dans l'Huma, lorsque Bruyère m'a écrit de Rouen.

Je n'ai pas été étonné par la « décision » du C.D. insérée le lendemain.

Cependant, il n'y aura pas de Congrès fédéral du Pas-de-Calais. Une C. E. se réunira le 18 mai, et qui se ralliera probablement à la résolution de la Seine-Inférieure.

Toutes nos sections continuent à « ignorer » non seulement le problème, mais aussi les positions prises par certains sur le problème. Un cercle très restreint de militants essaie de s'y retrouver et la plupart sont d'accord que « Trotsky » n'est pas un menchevik, et que les véritables droitiers ne sont pas ceux que l'on place actuellement à la droite du parti.

En ce qui me concerne, j'avais placé jusqu'ici 20 bulletins (1) chaque semaine. J'en ai depuis 1 mois un stock qui grossira, puisque je me refuse à répandre une prose inepte qui donne une piètre idée de ce que serait notre parti demain, si ceux qui le sabotent dans son travail actuel devaient en conserver longtemps la direction.

Fraternellement.

THOREZ.

Plus heureux que les trotskistes russes, dont certains n'en avaient pas écrit plus, Maurice Thorez bien en sûreté dans un pays bourgeois, ne fut ni fusillé, ni déporté. Il ne fut même pas exclu du parti, comme Souvarine devait l'être lors du V^e Congrès Mondial (juillet 1924). Il trahit Souvarine, se fit tout petit et laissa passer l'orage.

Thorez et Doriot contre la France

C'est la guerre du Riff qui va faire de Maurice Thorez, petit militant régional du Nord, comme de son ami Doriot, un militant d'envergure nationale. Moscou ne veut plus des « anciens » ni de fortes personnalités qui discutent et se cabrent contre la bolchevisation. Maurice a 25 ans. Il est souple, il possède un talent certain d'orateur et il est quasi inculte. Il est parfaitement représen-

(1) Il s'agissait du *Bulletin Communiste* dont la direction venait d'être enlevée à Souvarine et confiée à Albert Treint. (Note de la réd.).

tatif de cet « homme-masse » qui peut faire carrière dans un parti bolchevisé.

C'est pour toutes ces raisons qu'il est, en 1925, désigné comme Président du Comité d'Action contre la guerre du Maroc. Son travail essentiel consistera, en équipe avec Doriot, à appeler les soldats français à fraterniser avec les Riffains. C'est lui qui organisera notamment la grève politique du 12 octobre 1925.

A la faveur de ces événements Maurice Thorez devient membre du Bureau Politique et responsable de l'appareil antimilitariste du Parti. A partir de cette date, il ne cessera de soutenir en toutes circonstances la politique de Moscou contre ceux qui discutent, qui font des réserves, qui formulent des objections ou demandent des explications.

Il suffit que le Kremlin se fasse entendre pour qu'immédiatement il adopte sa ligne et en devienne le défenseur acharné. Ce qui ne va pas toujours sans quelques faux-pas.

Il en est ainsi lorsque M. Thorez est convoqué à Moscou, avec quelques militants, afin de mettre au point la tactique qui doit être appliquée aux élections législatives de 1928. La direction du Komintern donne ses ordres : désormais plus de compromissions, la tactique classe contre classe doit être appliquée sans défaillance. Le parti communiste doit maintenir ses candidats contre tous les autres, tant au premier qu'au second tour de scrutin.

La délégation française est consternée. Elle sait les difficultés que présente cette politique. Spontanément plusieurs délégués se lèvent pour présenter des observations. Parmi eux : Maurice Thorez, Renaud-Jean, etc.

Deux jours plus tard lorsque la Commission française se réunit à nouveau, les délégués ont la surprise d'entendre Maurice Thorez déclarer qu'il avait réfléchi, que la tactique du Komintern était la seule juste et qu'il fallait l'appliquer sans faiblesse : ceux qui la combattaient n'étaient que des opportunistes.

C'est qu'il sait bien, Maurice Thorez, que l'autorité de l'Internationale est telle que celui qui n'est pas en accord avec ses directives n'a plus aucun avenir dans le parti.

Mais comme cet avenir est difficile à défendre. Il s'en faut de peu, par exemple, que Maurice ne soit compromis dans l'affaire Barbé-Celor, une tendance dont il approuve les thèses. Fort heureusement tandis qu'on liquide cette opposition Maurice Thorez est à Nancy... en prison où il purge une peine bénigne pour incitation de militaires à la désobéissance.

Aussi bien Maurice Thorez ne fut pas toujours absolument sûr que son avenir était parmi les communistes. Souvent il hésitait. Et longtemps les paris furent ouverts au parti, pour savoir qui de lui, ou de son ami Doriot, fomenterait le premier une dissidence. Ayant trahi Souvarine en 1924, pourquoi ne commettrait-il pas une nouvelle trahison ?

C'est sans doute pour corriger ces faiblesses, pour durcir ce bolchevik jugé trop mou par Moscou, que le Komintern décida un jour de le doubler d'un de ses meilleurs agents, un originaire de l'Europe Centrale, du nom de Fried. C'est celui-ci, sous le couvert d'un poste officiel au Musée d'Histoire de Montreuil, dont Bruhat assumait la direction, qui conseilla et chaperonna Maurice Thorez, en toutes circonstances de 1931 jusqu'à la guerre (1).

(1) Ce Fried a disparu sans laisser de traces. Ne serait-ce pas lui qui aurait été enterré durant l'année 1945 dans la proche banlieue parisienne, au cours d'obsèques sur lesquelles on se montra fort discret, malgré la présence de toutes les personnalités officielles du P.C. ?

Si les bruyantes interventions de Maurice Thorez contre la défense nationale sont connues, et s'il s'en fait encore gloire à l'occasion, il est par contre certaines de ses campagnes sur lesquelles il est aujourd'hui fort discret. Ce sont celles où il apparaît comme le complice des séparatistes d'Alsace-Lorraine, les Rossé et Cie, qui devaient être condamnés pour trahison.

Prenant la parole à Berlin, c'est-à-dire devant un auditoire allemand, il déclare le 15 janvier 1933 : « ... nous les communistes de France... nous

sommes pour la libre disposition du peuple d'Alsace-Lorraine, jusques et y compris la séparation d'avec la France... »

Et pour qu'on ne se méprenne point sur ses intentions, le 4 avril 1933 — donc après l'avènement de Hitler — il précise à la Chambre des Députés : « ... Nous avons soutenu et nous soutiendrons la lutte des groupements autonomistes. Vive la libre disposition du peuple d'Alsace et de Lorraine, jusques et y compris la séparation d'avec la France ! »

Maurice Thorez plagiaire

Sa situation consolidée après le départ de son ami Doriot, Maurice Thorez éprouva quelques années plus tard le désir de publier un livre qui retracerait les principaux épisodes de sa vie. Comme l'on n'est jamais sûr de la postérité, rien de tel que de fabriquer soi-même sa propre légende. Ou plus exactement de la faire fabriquer. Car Maurice Thorez n'aurait pas écrit son livre. Il en aurait confié la rédaction à Jean Fréville, Joanny Berlioz et Laurent Casanova. Il aurait seulement supervisé le tout. Quoi qu'il en soit il

Extraits de "Vu"

... A Paris 186.000 personnes habitent des logements sur lesquels le service de l'Hygiène a officiellement mis la pancarte « Danger de mort ». En fait, on peut compter que 600.000 Parisiens sont voués à la tuberculose. Dans l'ilot insalubre n° 1, 93, dont 77 hôtels meublés peuplés de 3.148 personnes ont une mortalité pour tuberculose supérieure à 25 %.

... On calcule que depuis 1933, l'humanité civilisée laisse se perdre ou détruit une quantité de produits capable de nourrir et vêtir confortablement plus de 30 millions d'hommes : exactement la quantité de chômeurs officiels.

... En 1830, d'après les estimations du Department of Agriculture U.S.A. il fallait 57,7 heures pour produire un bushel de blé.

... En 1930, il ne faut que 3,3 heures de travail avec l'emploi de la moissonneuse-batteuse combinée et du tracteur.

... Une bonne tricoteuse fait à la main 150 à 200 mailles par minute... avec le métier rectiligne à chutes multiples : 360.000 mailles ; avec le métier circulaire à double fonture : 480.000 mailles.

... 1830 : 2 jours par ouvriers pour une paire de chaussures !... Depuis 1933, il existe à Zlinn une machine qui n'est pas employée parce qu'elle fabrique des chaussures sans intervention manuelle, sauf pour l'introduction des lacets dans les paires fabriquées

... En 1914, il fallait 1.500 heures de travail pour faire une automobile.

... Ecoutons le professeur Langevin nous dire les merveilles des temps nouveaux : La France possède un équipement électrique qui représente une très faible partie de ses sources d'énergie, mais qui met pourtant à la disposition de chacun de nous un esclave docile, bien élevé, bien dressé et toujours bien portant. Les Français possèdent, grâce à leurs seules dynamos, quarante millions d'esclaves d'une robustesse parfaite, d'une souplesse inégalable, d'une variété d'aptitudes infinies. Ils peuvent nous chauffer, nous refroidir, nous éclairer, nous distraire, nous soigner, faire le ménage et la cuisine, chanter, sentir ou voir pour nous... Nous pouvons avec leur aide, renouveler le miracle antique de l'Homme-Dieu, libéré du travail servile...

lançait en novembre 1937 la première édition de « Fils du Peuple ».

Las, Maurice avait supervisé trop vite. Dans son livre il avait copié littéralement les passages d'une enquête sur la misère, publiée en mai 1936 dans le périodique Vu.

Qu'on en juge plutôt par les citations ci-après. Dans la colonne de gauche, nous reproduisons des passages de Vu ; dans la colonne de droite, des extraits du « Fils du Peuple », édition de 1937 :

Extraits de "Fils du Peuple"

... A Paris 186.000 personnes habitent des logements sur lesquels le service de l'Hygiène a officiellement mis la pancarte « Danger de mort ». En fait, on peut compter que 600.000 Parisiens sont voués à la tuberculose. Dans l'ilot insalubre n° 1, 93, dont 77 hôtels meublés peuplés de 3.148 personnes ont une mortalité pour tuberculose supérieure à 25 %.

... On a calculé que, depuis 1933, l'humanité civilisée avait détruit ou laissé se perdre une quantité de produits capable de nourrir et vêtir confortablement plus de 30 millions d'hommes : exactement la quantité de chômeurs officiels.

... En 1830, il fallait, nous dit une statistique américaine, 57,7 heures pour produire un bushel de blé.

... En 1930, il ne faut plus que 3,3 heures de travail avec l'emploi de la moissonneuse-batteuse combinée et du tracteur.

... Une bonne tricoteuse fait à la main 150 à 200 mailles par minute... avec le métier rectiligne à chutes multiples : 360.000 mailles ; avec le métier circulaire à double fonture : 480.000 mailles.

... 1830 : 2 jours par ouvrier pour une paire de chaussures !... Depuis 1933, il existe à Zlinn une machine qui n'est pas employée parce qu'elle fabrique des chaussures sans aucune intervention manuelle, sauf pour l'introduction des lacets dans les paires fabriquées.

... En 1914, il fallait 1.500 heures de travail pour faire une automobile...

... La France, écrit le professeur Langevin, possède un équipement électrique qui représente une très faible partie de ces sources d'énergie, mais qui met pourtant à la disposition de chacun de nous un esclave docile, bien élevé, bien dressé et toujours bien portant. Les Français possèdent, grâce à leurs seules dynamos, quarante millions d'esclaves d'une robustesse parfaite, d'une souplesse inégalable, d'une variété d'aptitudes infinies. Ils peuvent nous chauffer, nous refroidir, nous éclairer, nous distraire, nous soigner, faire le ménage et la cuisine, chanter, sentir ou voir pour nous... Nous pouvons avec leur aide renouveler le miracle antique de l'Homme-Dieu, libéré du travail servile...

Plagiaire repent, Maurice Thorez a naturellement supprimé ces passages gênants dans la nouvelle édition de son livre publiée en 1949.

En même temps qu'il supprimait les extraits de Vu le secrétaire général du Parti, en profitait pour combler de graves lacunes.

Car, qui le croirait, Maurice lorsqu'il « écrivit » la première mouture de « *Fils du Peuple* », n'avait pas encore reconnu l'ampleur du génie de Staline. Il avait eu un entretien avec le camarade Staline et il avait omis d'en parler. Cette erreur est aujourd'hui réparée. On peut lire, en effet, dans l'édition de 1949 :

« Lors de mon premier voyage à Moscou, j'avais eu le rare bonheur de voir et d'entendre le camarade Staline. Ses interventions, tout à la fois si simples et si profondes, avaient fait une forte impression sur moi ». (p. 50).

Un bonheur si rare et une impression si forte que Maurice Thorez ne s'en souvenait plus en 1937. Pas plus qu'il ne s'était souvenu qu'en lisant les classiques du communisme, il avait étudié « avec passion le livre magistral de Staline », comme il le proclame un peu tard dans l'édition de 1949 (p. 67).

Tout cela était bien étrange. Fort heureusement quelqu'un lui a rafraîchi la mémoire.

Mais tandis que monte vers lui l'encens populaire, Maurice Thorez ne peut goûter entièrement des joies d'être quinquagénaire. Car tout cela a été noté, et son trotskisme de 1924 et son irrévérance de 1937 à l'égard de Staline. Et il sait bien que le jour où le maître du Kremlin en aura assez de ses services, il se trouvera un Vychinski quelconque pour démontrer à l'aide de ces déviations que le « meilleur disciple de Staline » a toujours été un traître.

N'est-il pas vrai que d'autres comme Thorez avaient été, eux aussi, fêtés et encensés ? Et que seul Staline pourrait dire ce qu'ils sont devenus ? S'il daigne encore s'en souvenir...

**

P.S. — Rappelons pour mémoire que c'est un décret du 6 novembre 1944 (J.O. du 6-7 novembre, page 1205) signé Charles de Gaulle et François de Menthon qui a accordé le bénéfice de la grâce amnistiante à « *Thorez Maurice condamné le 18 novembre 1939 par le tribunal militaire d'Amiens à six ans d'emprisonnement pour désertion à l'intérieur en temps de guerre* ».

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ZONE SOVIÉTIQUE EN ALLEMAGNE

« Seule compte l'opinion du Parti »

C'est sous ce titre que la rédaction du quotidien communiste *NEUES DEUTSCHLAND* a groupé, notamment les 17, 22 et 25 mars, les réponses à ses lecteurs qui ne semblent pas partager son opinion au sujet de la « libre discussion ». Les passages que nous en extrayons méritent l'intérêt à plus d'un titre. Nous apprenons incidemment que :

(a) la rééducation, et partant la surveillance, de la population se fait maison par maison au moyen de réunions périodiques groupant les habitants de chaque immeuble,

(b) les émissions américaines sont suivies même par les membres du parti socialiste unifié (= communiste),

(c) la discussion publique consiste à ne pas répondre aux arguments de l'adversaire, mais à l'accabler par une « contre-offensive ».

Après avoir stigmatiser la réponse d'un lecteur, le camarade Stinner que le rédacteur soumet à une analyse minutieuse, le *NEUES DEUTSCHLAND* déclare :

« Qu'écrit donc le camarade Stinner ? Il conteste l'opinion soutenue par le rapporteur du groupe de son immeuble, s'élevant contre la conception, hélas, trop répandue d'une prétendue nécessité d'entendre les arguments de la partie adverse. Et notre correspondant de citer l'exemple des émissions américaines en Allemagne. Le camarade Stinner nous recommande de conseiller à tous nos adhérents d'écouter ces émissions qui incitent à de nouveaux massacres des nations. « Nous ne nous bornions pas, en

1933, ajoute le camarade Stinner, à lire la Rote Fahne (1), mais nous cherchions les nouvelles également dans d'autres journaux... afin d'être mieux armés pour les discussions avec nos adversaires ». Eh bien, voici le résultat : la lecture des journaux de la bourse a fait de lui non pas un marxiste, mais un « objectiviste ». Le marxisme-léninisme suffit seul à nous fournir des arguments valables. Est-il besoin de chercher nos informations à la source même afin de mieux les combattre ? Nullement. Nous n'avons nul besoin d'écouter les émissions américaines... Car les discussions doivent être conduites d'une manière offensive... »

Quelques jours plus tard, la rédaction, revenant sur la lettre du camarade Stinner, pose la question :

« Pourquoi le camarade Stinner s'est-il donc tu ? »

Si après cette démonstration péremptoire le camarade Stinner n'a plus donné signe de vie, en revanche d'autres correspondants interviennent dans le débat. L'un d'entre eux écrit notamment :

« Il faut reconnaître que votre article a résolu la question de la libre discussion d'une manière définitive. Malheureusement, il faut bien nous rendre à l'évidence, tous nos camarades n'ont pas encore compris que notre parti ne doit res-

(1) Quotidien communiste d'avant 1933.

sembler en rien aux autres partis politiques. Je connais personnellement une multitude de camarades dont le raisonnement ne diffère en rien de l'argumentation du camarade Stinner. Eux aussi croient qu'ils doivent lire la presse des incitateurs à la guerre afin d'acquiescer une opinion « impartiale ». Mais lorsque vous leur demandez quelle est l'opinion de notre parti, vous constaterez qu'ils ne lisent nos propres journaux que très superficiellement. »

Les révélations du *Neues Deutschland* ne sont

L'Association Allemagne-U.R.S.S.

Si l'implantation du parti socialiste unifié (= communiste) en Allemagne orientale semble moins avancée que dans les autres démocraties populaires, en revanche les organisations parallèles, à commencer par l'Association Allemagne-U.R.S.S. (1) fournissent un gros effort pour rallier les masses. En ce qui concerne plus particulièrement cette dernière organisation, la *TAGLISCHE RUNDSCHAU* du 17 mars nous donne d'intéressantes précisions sur sa force numérique, sur son rayonnement dans les cinq Länder de la zone soviétique, sur son fonctionnement :

« L'Association Allemagne orientale-U.R.S.S. se trouve, ces jours-ci, devant une grande tâche dont dépendent son renforcement et son rôle fu-

(1) Sur les Associations d'Amis de l'U.R.S.S., voir le B.E.I.P.I., n° 19, pp. 15 et 16,

pas seulement intéressantes en ce qu'elles permettent de déceler chez les militants de base une sérieuse résistance aux consignes du parti, elles marquent également la transformation que les militants doivent subir. En 1933, il était normal qu'un communiste allemand cherche ses informations dans la presse adverse ne serait-ce que pour « être mieux armé dans les discussions ». En 1950 un pareil état d'esprit est considéré comme une faute grave contre la discipline du parti, et comme de « l'objectivisme ».

tur. Dans chacune des 150 succursales établies dans les principales villes des Länder, les dirigeants de cette organisation doivent rendre compte aux délégués des 900.000 adhérents, des résultats d'une année de gestion. On procédera à l'élection des nouveaux comités de direction élargis. « Au premier rang des tâches principales qui incombent aux délégués figure le devoir de provoquer la constitution d'un comité de direction dans chaque entreprise industrielle, de renforcer l'activité de l'Association dans les Stations de tracteurs (MAS), et, en général, dans les campagnes, d'attirer les masses populaires vers l'Association par un programme culturel plus étoffé, et, enfin, d'intensifier l'activité des groupes d'études. »

Les partis politiques ainsi que les syndicats seront invités à accorder à l'Association tout leur concours.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Un jugement sur les rouages de la justice populaire

Devant la Commission juridique et constitutionnelle du Parlement de Prague, M. Cepicka, gendre de M. Gottwald et ministre de la Justice, a dressé, le 23 mars, le bilan, très remarqué, des réalisations dans le domaine de la justice populaire depuis février 1948. Son exposé prend parfois l'allure d'un véritable réquisitoire à l'adresse des anciens cadres, juges, avocats et avoués, experts, traducteurs-jurés. Les passages significatifs que voici complètent la notice parue dans le B.E.I.P.I., n° 21, p. 11 :

(1) *« La procédure limitée à deux instances qui a remplacé l'ancien système des trois instances s'est traduite par une simplification, une accélération et une économie appréciables... A côté des 181 tribunaux de districts dans les seuls pays tchèques, nous avons institué 109 succursales de ces mêmes tribunaux dans les principaux cantons. »*

(2) *« Les juges populaires qui connaissent infiniment mieux la vie du district ou de la région, ont remplacé avantageusement les juristes et assurèrent une justice plus grande. »*

(3) *« Les experts nommés sous le régime capitaliste n'offrent pas de garantie suffisante envers le régime de démocratie populaire. Nous avons l'ambition d'instituer des cadres d'experts, politiquement à la hauteur, dévoués à la cause de la démocratie populaire et qui soient de véritables auxiliaires des tribunaux populaires. Il sera nécessaire de procéder à des vérifications sévères de tous les experts et traducteurs-jurés. »*

(4) *« En ce qui concerne les avocats et les notaires, les résultats obtenus à ce jour sont loin de nous donner satisfaction. En fait, aucune épuration n'a eu lieu et nous recevons continuellement des plaintes qui montrent que les avocats s'en tiennent toujours à l'ancienne conception et qu'ils essaient de présenter leurs clients comme innocents coûte que coûte même lorsque la procédure a prouvé leur culpabilité. »*

(5) *« Les tribunaux populaires veillent désormais eux-mêmes à ce que la procédure ne souffre pas de retard dû à la convocation de témoins inutiles ou dilatoires. »*

(6) *« Dans l'activité des juges nous relevons certains défauts... Victimes de conceptions capitalistes sur la fonction de la justice dans la société humaine, de nombreux juges professionnels n'ont pas encore trouvé une attitude correcte à l'égard des juges populaires, ni à l'égard des travailleurs, ni enfin à l'égard des intérêts du peuple et de l'Etat. »*

(7) *« Dans le domaine de la codification : ... le projet de code de droit pénal et celui de procédure pénale, sont en voie d'élaboration en tenant compte des multiples suggestions qui ont été présentées... Tous ces projets deviendront lois dès cette année et seront immédiatement mis en application. »*

(Rude Pravo, 24 mars).

Comment se fera la sélection des pilotes

L'on se souvient du bruit provoqué par l'atterrissage simultané, le 24 mars, de trois avions tchèques à Erding, près Munich, en zone américaine. Il est intéressant de noter à cette occasion l'attitude adoptée par les autorités tchèques et les conséquences que cette affaire entraîne :

(1) Pendant 5 jours, les journaux et l'agence CTK ont observé le silence le plus complet. Cependant, les émissions tchèques de la « *Voice of America* », de la « *B.B.C.* », et de la « *Radiodiffusion française* » ont immédiatement porté la nouvelle à la connaissance des tchèques.

(2) C'est alors que la presse tchécoslovaque a déclenché une vigoureuse campagne. Les titres des journaux attestent de la violence de la réaction. « *Action criminelle d'aviateurs-traitres* » (**Rude Pravo**, du 29 mars), « *Du gangstérisme* » (le même journal du 30 mars), « *Les crimes des agents impérialistes* » (1^{er} avril), « *Méthodes dignes de la Gestapo* » (**Prace** du 31 mars) etc. D'innombrables motions adoptées « spontanément » par des ouvriers de plusieurs centaines d'usines, par des organisations politiques, syndicales, culturelles, sportives, et même par la Faculté de droit de Prague, affluent au secrétariat du Parti.

(3) Détail significatif, la presse omet de mentionner que 26 personnes ont refusé de rentrer

alors qu'elle met en vedette la loyauté des 58 autres voyageurs rapatriés.

(4) La conséquence immédiate est la résolution votée par le comité d'action (= d'épuration) de l'Union Nationale des pilotes tchécoslovaques ainsi conçue :

« *L'Union nationale des pilotes-aviateurs tchécoslovaques, en tant que représentant de tous les pilotes militaires et civils, ainsi que de tout le personnel auxiliaire, a décidé d'exclure immédiatement les traîtres... (1). L'Union approuve la note du ministère des Affaires Etrangères réclamant l'extradition de ces criminels. L'Union s'engage solennellement envers le peuple tchécoslovaque, à ne plus tolérer en son sein, grâce à une vigilance accrue et aux sanctions les plus sévères, les ennemis camouflés de la démocratie populaire, et à prévenir l'intrusion de tels individus parmi les pilotes tchécoslovaques. Par une sélection rigoureuse l'Union contribuera à rendre à l'aviation tchécoslovaque tant militaire que civile, ses titres de gloire et de fidélité à la classe ouvrière dont les pilotes auront à cœur de rechercher l'amour et la confiance, à l'instar des glorieux aviateurs de l'Union Soviétique.* »

(1) Suivent les noms des 8 pilotes qui ont organisé la fuite et que le gouvernement américain a, entre temps, refusé d'extrader

ROUMANIE

Épuration dans l'armée

La *NATION ROUMAINE* du 1^{er} avril, journal de l'émigration roumaine à l'étranger, apprend de Bucarest qu'une épuration et des changements importants ont eu lieu à l'intérieur du Ministère des Forces Armées ainsi que dans les hautes fonctions de l'armée. Parmi ceux-ci on note :

— Le « Lieutenant-Général » *Pètre Borila* est relevé de ses fonctions de Ministre adjoint de la Défense Nationale ;

— *M. Léontin Salajan* qui était Ministre des constructions a été nommé Ministre-adjoint au Ministère des Forces Armées et Chef de l'Etat-Major Général ;

— Le Général *Nicolae Parvulesco*, deuxième Ministre-adjoint de la Défense Nationale a été « appelé à d'autres fonctions » ;

Seize généraux ont été mis à la retraite d'office. Presque tous ces généraux ont été les favoris du Parti Communiste. Ils sont rentrés en Roumanie à la tête des divisions russifiées, créées en Russie.

Parmi eux, on cite les noms des généraux : *Mihal Lascar* (ancien Commandant de la division russifiée *Horia Closca si Crisan*), *Cambrea* (ancien commandant de la division russifiée *Tudor Vladimirescu*), *Ciobanu Iosif*, *Ionescu Dan*, *Stefanescustère*, etc...

Par ailleurs, on apprend de Bucarest que le Parti Communiste prépare un grand procès contre le général *Mihal Lascar*. Il est accusé de crimes contre les partisans soviétiques sur le front russe.

L'action de la Fédération Mondiale de la Jeunesse

Dans *CONTEMPORANUL*, hebdomadaire politique et culturel du P.C. roumain, *M. Victor Adrian*, fait le panégyrique de la jeunesse mondiale (communiste) qui participe à la bataille de la paix. Cet article est une bonne illustration de la façon dont les lecteurs roumains peuvent être renseignés par leur presse sur la situation politique dans les pays occidentaux.

L'auteur commence par stigmatiser la décision des autorités françaises qui ont contraint *M. Bert Williams*, secrétaire de la Fédération mondiale de la Jeunesse Démocratique à quitter la France.

« *Cette odieuse action dirigée contre le secrétaire de la F.M.J. a suscité une formidable protestation de la jeunesse du monde entier contre l'arbitraire du gouvernement de marionnettes de Paris.* »

Le journaliste communiste exalte ensuite l'action de la F.M.J.D. qui participe aux grèves massives et surtout apporte son appui à la lutte contre le débarquement en Europe Occidentale des armes américaines.

« *Voilà pourquoi les jeunes soldats français*

des unités qui stationnent en Autriche ont cotisé pour le soutien des dockers qui refusent de décharger les armes. Dans tous les pays couverts par le noir filet de l'impérialisme la jeunesse serre les rangs.

« ... Saalie Vernay, chef de la légation américaine au Festival mondial de la jeunesse de Budapest, disait à la jeunesse des pays coloniaux :
« De plus en plus d'Américains se rendent

compte que dans la Corée du Sud, en Indonésie, en Afrique et à Porto-Rico, sans parler d'autres pays, nos compatriotes tombent sous les balles qui portent la marque « Made in U.S.A. ».

« Contre les fabricants de ces balles, contre ceux qui voudraient apporter la mort dans le monde entier, la jeunesse des pays capitalistes s'est dressée, en union avec la classe ouvrière conduite par les partis communistes de ces pays. »

POLOGNE

Après la "promotion sociale"

Le régime communiste mène grand tapage autour de « la promotion sociale des ouvriers ». Lesquels grâce à leur zèle au travail (ou au P.C.) parviennent à occuper des postes de direction dans des usines, mines ou autres entreprises.

A ce propos, l'article de W. Skulska publié dans la *TRYBUNA LUDU* (Tribune du Peuple) du 3 avril jette un jour significatif sur la réalité que recouvrent ces nominations tapageuses.

A la fin de l'année 1947, un décret avait été pris pour la désignation des mineurs activistes aux postes de vice-directeurs des houillères. 87 mineurs furent ainsi promus. Or, l'Office Central de l'industrie minière, tout en se conformant au décret, négligea toutefois de fixer le rôle et les fonctions de ces vice-directeurs. La situation de ces derniers devint assez paradoxale et l'auteur de l'article s'exclame :

« Il suffit de dire que le service du personnel de l'Office Central de l'industrie minière dut faire de multiples interventions auprès de la direction afin que les vice-directeurs eussent le droit de descendre dans les mines ! »

Sans avoir un rôle bien défini, le vice-directeur « s'occupait un peu de la crèche ou de l'école maternelle de l'entreprise, parfois du ravitaillement, ou du club sportif. » Et M. Skulska de souligner :

« Au cours de ces quelques années (1947-1950) on n'a pas essayé de former professionnellement ces nouveaux cadres. Sans expérience dans le domaine administratif et dans celui des problèmes techniques et théoriques, les nouveaux vice-directeurs se mettaient au courant de ces questions accidentellement, lors des conférences, réunions, ou conversations des spécialistes. »

Actuellement, les postes de vice-directeurs sont en voie de liquidation. Aussi, dit M. Skulska, « le problème suivant se pose : vers quels postes conviennent-ils de diriger chacun de ces vice-directeurs ? »

A certains d'entre eux on vient de proposer la place de porion, à d'autres une bourse de deux années d'études techniques ; d'autres encore (au nombre de dix) sont « pressentis » à la direction d'entreprises ; par ailleurs une vingtaine rempliront la fonction d'inspecteurs des mines. Restent toutefois ceux « qui jusqu'à présent ignorent ce qu'on leur proposera », termine l'auteur sans formuler évidemment de conclusion.

La conclusion s'impose d'elle-même. Le gouvernement dit populaire de Varsovie a créé des postes aux titres ronflants uniquement à des fins de propagande communiste, et dans un esprit de pure démagogie à l'égard des travailleurs manuels sans se soucier ni de leurs intérêts ni de leurs possibilités.

Convention collective agricole

La *TRYBUNA LUDU* du 2 avril 1950 consacre un grand article à la nouvelle convention collective des ouvriers agricoles, qui entre en vigueur à partir du 1^{er} avril et « présente une grande importance pour le développement ultérieur des propriétés rurales d'Etat. »

En effet, il ne s'agit point de l'amélioration des conditions de vie des ouvriers agricoles, mais bel et bien de la prospérité des fermes étatisées.

« La nouvelle convention permettra d'utiliser les réserves d'une façon plus efficace que cela n'avait lieu jusqu'à présent ; elle fera augmenter la rentabilité et diminuera les frais de revient des propriétés rurales d'Etat. »

En ce qui concerne le mode de rétribution il était, paraît-il, défectueux, car « le salaire était indépendant du rendement, ce qui lésait les ouvriers travaillant à grand rendement. »

Ces temps doivent être révolus. En effet, selon la nouvelle convention collective, désormais « les salaires dépendent du travail exécuté par l'ouvrier agricole, de sa place dans la production et, ce qui est plus important, de son rendement. »

La convention collective stipule que les hommes, les femmes et les enfants bénéficieront du principe « à travail égal, salaire égal ». Le salaire horaire varie entre 35 et 50 zlotys (1). Les normes de production sont au nombre de 400, alors qu'il y en avait seulement 111 l'année passée.

Autre innovation : dorénavant, les ouvriers agricoles seront rétribués en espèces et non plus en nature (2).

L'article met l'accent sur l'intérêt de l'Etat :

« La nouvelle convention collective est entrée en vigueur. De sa réalisation, de la juste appréciation de ses principes dépend le développement des propriétés rurales d'Etat. Par conséquent, des tâches énormes se posent devant les comités locaux du parti ouvrier polonais unifié (P.C.), et

(1) Ce qui équivaut à 35 et 50 francs français.

(2) Jusqu'à présent, ces ouvriers percevaient une partie de leur salaire en produits agricoles, ce qui, dans la situation actuelle, présentait de notables avantages. Ainsi, la modification introduite par la convention collective défavorise les travailleurs de la terre.

devant les conseils ruraux. Il est du devoir des activistes du parti et des syndicats de créer de nouveaux rapports à l'égard du travail, rapports basés sur la nouvelle organisation. »

En même temps, on souligne la nécessité de faire une intense propagande en faveur de la convention collective :

« Les comités du parti doivent combattre sans scrupules toutes les manifestations de favoritisme lors de l'établissement des normes et de la répartition des tâches entre les ouvriers. Les organisations du parti ont une grande tâche à accomplir dans les propriétés rurales d'Etat en propageant parmi les ouvriers agricoles le principe

socialiste qui constitue l'essentiel de la nouvelle convention : « exiger de chacun selon ses possibilités, rémunérer chacun selon son travail. »

Il résulte de ces explications :

1°) que la récente convention collective favorise avant tout l'intérêt de l'Etat-Patron dans ses propriétés terriennes.

2°) qu'elle lèse effectivement les intérêts des ouvriers agricoles ;

3°) que ces derniers se sont montrés assez réticents à son égard, puisqu'il a fallu mobiliser tous les moyens de propagande pour la faire admettre et appliquer.

La vie syndicale

Selon les déclarations officielles des dirigeants syndicalistes, les travailleurs polonais acceptent à l'unanimité et avec enthousiasme toutes les consignes syndicales.

Or, la presse polonaise elle-même se fait parfois, bon gré, mal gré, l'écho de la résistance que les éléments de base opposent aux dirigeants syndicaux. Ainsi, pouvons-nous lire dans le *ZWIAZKOWIEC* (Le Syndiqué) du 2 avril 1950, à propos des congrès régionaux des cheminots, organisés en vue du Congrès national de cette fédération :

« Les Congrès Régionaux des cheminots ont fait apparaître de graves faiblesses sur le plan régional. Plusieurs syndicats se sont confinés dans les vieilles méthodes de travail, ne sont pas entrés en contact avec la base et ne l'ont pas formée.

Les Congrès Régionaux ont constaté l'esprit bureaucratique non seulement des militants, mais aussi des directions. »

L'activité de la Fédération des cheminots fut l'objet d'une attention spéciale du « Bureau d'organisation » du parti ouvrier polonais unifié dès janvier 1950. Celui-ci a fixé à la Fédération des cheminots les tâches suivantes :

1°) il convient de faire preuve de plus de dynamisme et d'initiative sous la forme d'une émulation massive au travail.

2°) Il faut mettre en pratique le système des salaires basés sur le rendement.

3°) Il faut renforcer la formation politique des cheminots.

Toutes ces consignes ont pour but l'épuration sur le plan régional, laquelle sera certainement

suivie sous peu sur le plan national. Déjà, comme le souligne le même article, « dans une dizaine de syndicats on a désigné à la direction plus de 80 % de nouveaux militants ».

Ces faits prouvent indubitablement qu'il existe dans le milieu syndical polonais le plus évolué, comme c'est le cas des cheminots, une résistance tacite contre le régime.

✱

La même constatation s'impose à propos de la formation syndicale entreprise par la section d'éducation de la C.G.T. polonaise, et dont rend compte le *Syndiqué* du 2 avril 1950. A cet effet, cette organisation s'est donné pour tâche de former dans l'année en cours environ 120.000 activistes syndicaux. Mais, jusqu'à présent, les progrès sont très lents. Ainsi, dans la fédération des cheminots, sur 256 cours projetés pour le premier semestre 1950, on n'en a organisé jusqu'à présent que 40.

Et l'organe officiel de la C.G.T. de déplorer que « chez les métallurgistes de certains grands établissements (par exemple chez ceux de Strachowice) la formation massive ne soit pas encore commencée ».

En ce qui concerne la formation des travailleurs des hauts-fourneaux, le même journal leur reproche leur tendance à former tous des membres du syndicat sans exception et non pas uniquement des activistes et des hommes de confiance. Le syndicalisme communiste, en effet, ne se soucie pas d'élever le niveau des masses, mais préfère former une minorité d'agitateurs dociles entre les mains du parti.

École de "mouchards"

Le 30 mars dernier, eut lieu à Varsovie un Congrès des « Correspondants populaires ». Qui sont ces correspondants ? quelles sont leurs attributions ?

La *TRYBUNA LUDU* du 31 mars l'explique dans un article éloquent intitulé : « Démasquer l'ennemi de classe, participer à la reconstruction de la campagne, constituer les tâches essentielles du correspondant populaire ». Nous apprenons qu'il existe environ 10.000 correspondants ouvriers et paysans dont le recrutement se poursuit. Ils sont placés sous la protection du P.C. et du Syndicat des journalistes.

Leurs tâches sont ainsi définies :

« Les correspondants sont des militants politiques et sociaux. Leur activité consiste dans une

lutte pour les intérêts des paysans pauvres contre les riches, contre les spéculateurs, les margoulin et les bureaucrates. Dans ce domaine, les correspondants possèdent déjà à leur actif de sérieuses réalisations. C'est, entre autres, grâce aux articles qu'ils avaient adressés aux journaux du parti paysan unifié que l'on a démasqué les ennemis de classe et aplani nombre de difficultés survenues dans le fonctionnement des coopératives rurales. »

Ce texte est une nouvelle illustration de la méthode chère aux différents partis communistes qui consiste à multiplier parlout, sous des prétextes divers, le nombre des auxiliaires de la police.

HONGRIE

Un discours de Mathias Rakosi

Pour la fête du 4 avril, Mathias Rakosi a prononcé un discours politique, dont nous extrayons les passages principaux. Après les inévitables remerciements d'usage adressés à l'Union Soviétique Rakosi rappelle les luttes clandestines du Parti Communiste entre les deux guerres et termine cette partie de son discours en ces termes: « *Grâces en soient rendues à notre magnifique classe ouvrière* ».

« ... *L'autre pilier de nos succès — poursuit Rakosi — est la classe paysanne libérée enfin de son esclavage, la classe paysanne qui s'est alignée derrière les travailleurs et a déjà fait ses premiers pas dans la voie de la reconstruction des villages à base socialiste, en formant les coopératives agricoles. Nous avons bâti un nouveau pays, la Hongrie socialiste, un pays dans lequel le pouvoir est dans les mains du peuple. Mais ce n'est pas seulement la situation des travailleurs qui a changé, l'indépendance de notre démocratie populaire repose sur des bases bien plus solides car elle ne dépend plus du caprice des impérialistes. Notre pays est membre indépendant de la grande famille des pays socialistes, construisant un avenir meilleur. Nous pouvons attester fièrement que la nation hongroise n'a jamais été aussi unie que depuis le jour où elle s'est alignée dans le camp des peuples luttant contre les fauteurs de guerre impérialistes, unie dans sa reconnaissance et sa fidélité envers l'Union Soviétique et son chef plein de sagesse, le Maréchal Staline.* »

Vint ensuite l'attaque attendue, désormais classique contre Tito. Le côté le plus intéressant

n'est pas le fait que Tito et ses partisans soient stigmatisés mais que Rakosi en tire prétexte pour souligner que la Hongrie doit extirper tous les vestiges du nationalisme.

« ... *Les faits qui se passent dans le pays de notre voisin du Sud sont une leçon vivante pour notre peuple. Nous voyons comment une poignée d'aventuriers, d'espions et de provocateurs a annulé tous les résultats obtenus par les luttes héroïques du peuple yougoslave, comment ces traîtres ont fait passer la Yougoslavie dans le camp des ennemis de la paix et du socialisme. Nous voyons comment la Yougoslavie perd par conséquent l'appui de l'Union Soviétique, à quel point le chômage s'accroît et le sort des travailleurs empire. Les procès Rajk et Kostov ont éclairé l'ignominie de cette bande et nous ne doutons pas un instant que la lutte âpre menée par le peuple yougoslave conduise à la victoire finale et que la Yougoslavie retourne bientôt au sein de la famille des peuples socialistes.*

« ... *La conséquence que nous devons tirer de cette leçon est, que, pour notre part nous devons encore accroître notre lutte contre la plus infime trace de chauvinisme, de fascisme, de nationalisme. Le nationalisme est notre plus grand ennemi et c'est pourquoi nous devons renforcer l'internationale prolétaire de toutes nos forces. Il ne suffit pas de souhaiter la paix : il faut lutter pour sa réalisation; la trahison de la Yougoslavie et de la clique Rajk chez nous, nous a tirés de notre torpeur et maintenant nous savons avec certitude que nous aussi nous devons mobiliser toutes nos forces contre la clique guerrière et impérialiste.* »

Célébration de la révolution manquée de Bela Kun

Depuis l'entrée de l'Armée Rouge en Hongrie, la presse avait observé une consigne de silence sur la première tentative d'instauration d'un régime bolchevik en Hongrie, la révolution manquée de Bela Kun en 1919.

Cette consigne vient d'être levée. Pour la première fois en effet, la presse exalte le souvenir de la révolution de 1919.

Le SZABAD NEP du 21 mars publie un long article à ce sujet :

« ... *Nous les vainqueurs, commémorons la République de 1919. Non la tentative qui a fait faillite, mais le début glorieux. Mathias Rakosi a dit qu'il est resté fidèle aux principes qu'il représentait en 1919. Si la République de 1919 a commis des fautes, des erreurs, elle reste le chapitre le plus radieux de notre histoire avant la Libération. C'est elle qui nous a montré le chemin vers l'orientation soviétique. Nous avons pu tirer deux conséquences importantes de l'expérience de 1919 : la classe ouvrière à cette époque n'a pas réussi à aligner derrière elle la paysannerie. Mais nous, en 1945, dès que le dernier fasciste a été chassé du pays, nous avons réparti les terres parmi les paysans. La deuxième conséquence est en rapport avec le rôle du Parti. En 1919 les Social-démocrates de la droite ne se sont unis avec le*

Parti Communiste que pour le saboter. Et nous, en 1945, nous avons tiré la conséquence de cet échec. Nous avons réalisé le Parti de Marx et de Lénine dans une lutte acharnée contre la Social-démocratie de droite et autres agents bourgeois. La relation des forces entre le camp socialiste et le camp impérialiste a complètement changé depuis 1919. L'Union Soviétique n'est plus le pays meurtri, saignant de mille plaies comme il y a 31 ans, mais la première puissance du monde. »

Le VILAGOSSAG et le KIS UJSAG publient également de longs articles sur le même thème.

Quand on sait que l'expérience de Bela Kun s'accompagna de massacres sanglants, il est évidemment paradoxal de définir cette période « *de chapitre le plus radieux de notre histoire avant la Libération* ».

D'autre part, notons la déclaration de Rakosi — qui reste fidèle « *aux principes de 1919* ». La différence entre le P.C. hongrois de 1919 et celui de notre époque, c'est que ce dernier a mis en pratique une tactique plus souple pour neutraliser la social-démocratie, et surtout pour se concilier les masses paysannes. Une fois le pouvoir solidement en mains, les dirigeants peuvent jeter le masque et proclamer librement, que l'objectif final ne diffère pas de celui de Bela Kun, lequel fut d'ailleurs liquidé physiquement à Moscou !

LA VIE EN U.R.S.S.

Les "droits" de la femme

Quelques semaines avant le 8 mars, célébré par les Soviets comme *Journée Internationale de la Femme*, on pouvait lire dans l'éditorial de la PRAVDA :

« Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'Etat Soviétique a réalisé l'égalité des droits de la femme.

« ... Le sort de la femme en Union Soviétique est aussi différent de celui de la femme dans les pays capitalistes que la lumière diffère de l'obscurité... Le nombre des femmes siégeant au Soviet Suprême est plus élevé que celui des femmes siégeant dans tous les parlements du monde pris tous ensemble... »

Il est exact que la situation de la femme en U.R.S.S. est unique au monde. Pour obtenir le droit d'être élue au Soviet Suprême, la femme soviétique accomplit les travaux les plus durs et sur ce point elle est certes l'égale de l'homme.

Dans le même numéro de la Pravda l'on trouve un article d'une certaine Aslanova, membre du

Soviet Suprême de l'Azerbeïdjan. Voici ce qu'elle dit : « Dix pour mille des femmes de l'Azerbeïdjan sont employées dans la principale industrie du pays : les puits de pétrole... » Dans un autre article nous pouvons lire que plus de 500 femmes travaillent à la reconstruction de Stalingrad... « la plupart sont maçons, charpentiers. »

S'étant attaqué à des tâches très étendues, mais manquant d'organisation et de cadres, l'Etat soviétique souffre d'un manque important de main d'œuvre. Il embrigade donc les femmes. Ainsi à la fin du second Plan Quinquennal, le nombre total des femmes employées dans l'industrie s'élevait à 9,4 millions, c'est-à-dire 45 % de la main d'œuvre totale. Depuis la guerre l'emploi des femmes dans l'industrie s'est encore accru. Actuellement l'on peut dire que la femme est à égalité avec l'homme. Mais le seul avantage qu'elle puisse retirer de cette « égalité » consiste en médailles et en décorations.

(D'après les Newsletter from behind the Iron Curtain — Stockholm, 10-3-50).

Les syndicats en régime soviétique

Les IZVESTIA du 7 avril glorifient les syndicats soviétiques. Un paragraphe de cet article est consacré au rôle international que jouent les syndicats soviétiques pour le compte du gouvernement stalinien :

« ... Les syndicats soviétiques réunissant plus de 28 millions de travailleurs et d'employés appliquent inlassablement la politique du parti bolchevik, politique qui exprime les intérêts essentiels de la classe ouvrière et de tous les travailleurs. Les multiples activités des syndicats dans tous les domaines de la construction du communisme sont inséparables de leur lutte mondiale pour la paix. Luttant contre les traîtres, les leaders réactionnaires des syndicats anglo-américains, contre les allumeurs de guerre, nos syndicats aident l'Etat soviétique à réaliser sa géniale politique de paix. »

« ... La première tâche des organisations syndicales consiste à aider le Parti, à éduquer les travailleurs dans l'esprit du patriotisme soviétique et de la conscience socialiste. Mais aussi et surtout dans la fidélité totale et inconditionnelle à la cause de Lénine et de Staline ! »

En ce qui concerne le rôle des syndicats sovié-

tiques à l'intérieur des entreprises, le même article nous apprend ceci :

« ... Les syndicats doivent éduquer les travailleurs dans l'esprit d'obéissance et les plier aux règles de la discipline du travail et à celles de la discipline de l'Etat. »

M. Benoit Frachon n'en dirait pas autant quant au rôle de la C.G.T. vis-à-vis des pouvoirs publics français.

Enfin voici ce que le lecteur soviétique apprend quant à la Sécurité Sociale dans les pays dits capitalistes :

« ... Dans notre pays les travailleurs jouissent d'une assistance médicale gratuite ainsi que de congés annuels aux frais de l'Etat.

« ... Dans les pays capitalistes aussi bien aux U.S.A. qu'ailleurs, il n'y pas d'Assurances Sociales. En Angleterre où règne le Labour Party, la loi votée en 1946 oblige les travailleurs à faire un prélèvement sur leurs salaires pour payer les primes de l'Assurance Sociale ! »

L'article se tait prudemment sur la Sécurité Sociale française.

Générosité bolcheviste

Sous le titre : « Le printemps des peuples », le nommé M. Semionov, dont il a été déjà question à l'occasion du procès Kravchenko, rend compte d'un roman d'un auteur jusqu'ici obscur, Kazakiévitch, intitulé : « Printemps sur l'Oder ».

Il y est question de l'arrivée en Allemagne voici cinq ans des troupes soviétiques, qui, à en croire et l'auteur du roman et celui du compte-rendu, ont fait preuve à l'égard de la population

allemande d'une magnanimité et d'une générosité sans exemple. Il n'y est évidemment pas question des bicyclettes et des montres volées, ni des femmes violées. Par contre :

« ... Les guerriers soviétiques ne sont pas venus en Allemagne pour uniquement châtier les criminels de guerre, grands ou petits, ils y sont venus pour aider le peuple allemand à organiser

une vie nouvelle sur des bases nouvelles, pour rendre impossible en Europe toute guerre nouvelle... »

« ... C'est pourquoi nos soldats vainqueurs de l'hitlérisme n'ont vu dans le paysan ou l'ouvrier allemand que l'homme et l'ont traité en homme. La coalition anglo-américaine par contre nourrissait d'autres desseins... leur premier but était de coloniser l'Allemagne et de transformer le peuple allemand en un instrument docile de leurs plans impérialistes et agressifs. C'est pour cela que les anglo-américains traitèrent l'Allemand avec haine et mépris. »

« ... Ainsi se sont rencontrés en Allemagne deux points de vue différents, deux forces opposées. Et le mérite de Kazakiévitch réside en ce qu'il réussit dans son livre à nous montrer comment la grande force morale des hommes soviétiques sort victorieuse de ce conflit. »

(Izvestia, 30-3-50).

Les Allemands qui s'enfuient par centaines de milliers de la zone soviétique afin de subir la « haine » et le « mépris » des occupants occidentaux, doivent être possédés d'une étrange envie de mortification.

EN EXTRÊME-ORIENT

Les sociétés sino-soviétiques au Sin-Kiang

On sait que le 27 mars dernier, ont été signés à Moscou des accords entre l'U.R.S.S. et la Chine communiste en vue de la création de deux sociétés par actions sino-soviétiques pour l'exploitation des ressources minières et des gisements de pétrole du Sin-Kiang, province chinoise voisine de l'Union Soviétique.

La connaissance du contenu de ces accords est des plus instructive, car elle permet de déceler ce que ne contenait pas le traité sino-soviétique de février dernier, où les soviétiques faisaient figure de nation généreuse, respectant l'intégrité de la Chine. A la vérité, c'est par infiltration, comme toujours, que les Soviétiques préparent et instaurent leur domination. Ce fut une des causes principales de la rébellion de Tito. L'avenir dira ce qu'il en sera de la Chine.

Quoi qu'il en soit, voici, d'après la presse so-

viétique du 29 mars, les stipulations qui doivent régir les deux sociétés en question :

« L'accord précise que pour la durée des trois premières années le Président du Conseil d'Administration de chacune des sociétés sera un représentant chinois — les remplaçants seront désignés parmi les représentants soviétiques — les directeurs généraux seront par contre choisis parmi des citoyens soviétiques — et leurs remplaçants parmi des chinois. Tous les trois ans les dirigeants pris parmi les représentants de l'une des parties seront remplacés par des représentants de l'autre partie. »

« ... Le personnel des sociétés sera composé à égalité de Chinois et de citoyens soviétiques.

« ... La durée pour laquelle chaque accord est conclu est de 30 ans... »

La collaboration dans l'aviation civile

La presse soviétique du 2 avril publie le texte d'une autre convention sino-soviétique, signée, comme la précédente, le 27 mars. En voici les dispositions :

« ... L'accord conclu porte sur l'organisation et l'exploitation des lignes aériennes civiles Pékin-Tchita, Pékin-Irkoutsk, Pékin-Alma-Ata... »

Tous les bénéfices ainsi que toutes les dépenses seront répartis à égalité entre les deux parties contractantes...

« ... Le président du Conseil d'Administration de la société durant les deux premières années l'exploitation sera un Chinois — son remplaçant un citoyen soviétique — le Directeur Général sera un citoyen soviétique — son remplaçant un citoyen Chinois.

« ... Le personnel de la société sera pris parmi les citoyens Chinois et Soviétiques... »

Dans ce dernier cas, de même que pour l'exploitation des ressources minières, les stipulations sont sensiblement identiques. Dans les deux cas, les Soviétiques accordent aux Chinois la présidence pour une première période (trois ans dans le premier, deux ans dans le second), et se contentent de la vice-présidence, tout en s'assurant les postes de directeurs généraux, les Chinois étant relégués aux places de Directeurs-adjoints. La susceptibilité nationale chinoise est ainsi sauve, et lorsque, au bout de deux ou trois ans,

les rôles se renverseront et qu'aux termes mêmes des conventions passées en bonne et due forme, les Soviétiques prendront la Présidence, leurs directeurs généraux auront eu le temps de tout noyauter, de sorte que dès le début de la seconde période, les présidents soviétiques pourront s'appuyer sur un appareil entièrement colonisé et bolchevisé, à la tête duquel les directeurs généraux chinois ne joueront plus qu'un rôle de soliveaux.

Accord germano-chinois

« A une conférence de presse convoquée à l'occasion de la foire de Leipzig, M. Georg Handke, ministre du Commerce Intérieur et Extérieur, a annoncé qu'il avait obtenu le plein accord des hommes d'Etat chinois pour la conclusion rapide d'un traité de commerce avec la Chine. Il a longuement conféré avec le président Mao Tse Tung et le ministre des Affaires Etrangères Tchou En Lai. La Chine est vivement intéressée par les échanges commerciaux avec l'Allemagne tout entière. Les délégués chinois ont transmis d'ores et déjà aux représentants allemands la liste des produits que la Chine serait désireuse de se procurer en Allemagne. On escompte que le traité germano-chinois pourra entrer en vigueur dès le mois de juin. » (Neues Deutschland du 7 mars).